

TA'LIM JARAYONIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Boyxo'rozova Mehriniso¹, R. U. Narbekova²

¹I-bosqich talabasi – JDPU, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15551021>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida kreativ fikrlashni rivojlantirish, zamonaviy ta'lim uslublari to'g'ri va maqsadli qo'llash muhimligi tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: globalizatsiya, kreativ fikrlash, texnologiya, gamifikatsiya, raqobatbardoshlik, strategik ahamiyat

Annotation. This article explores the importance of developing creative thinking in the educational process and the correct and targeted application of modern teaching methods.

Key words: globalization, creative thinking, technology, gamification, competitiveness, strategic importance

Аннотация. В статье рассматривается важность развития творческого мышления в образовательном процессе, а также правильное и целенаправленное применение современных методов обучения.

Ключевые слова: глобализация, креативное мышление, технология, геймификация, конкурентоспособность, стратегическое значение.

Bugungi globalizatsiya davrida ta'lim jarayonini sifatli tashkil etish va talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Shu o'rinda zamonaviy usullar va texnologiyalarni to'g'ri qo'llash talabalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kreativ fikrlashning mohiyati va uning ta'limdagi o'rniga alohida to'xtaladigan bo'lsak, kreativ fikrlash – muammolarni yechishda standart yondashuvlardan chiqib, yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Ta'lim tizimida talabalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish eng muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Yangi texnologiyalarni o'rganish orqali yangi yondashuvlarni rivojlantirish yana bir muhim vazifalardan biridir. Guruh bo'lib ishlash muammolarni jamoaviy yechish imkoniyatlarini yaratadi. Misol uchun: Finlandiyaning ta'lim tizimida talabalarni kreativ fikrlashga rag'batlantiruvchi loyiha ishlari keng qo'llaniladi. Ular orqali talabalar mavzuni amaliy tarzda chuqur o'rganadilar. O'zlari uchun kerakli bo'lgan hayotiy tajribalarni oladilar. Zamonaviy metodlarning ta'limda qo'llanilishi borasida so'z ketarkan shu o'rinda ulardan bir qancha misollar va tushuntirishlar keltiraman. Ta'lim jarayonini takomillashtirishda quyidagi dolzarb usullarlardan dars jarayonida samarali foydalanaman, masalan Flipped (classroom) Learning metodida talabalar darsdan oldin materiallarni o'zlashtiradi va darsda faqat amaliy masalalarni muhokama qilishadi. Bu ularga vaqtni tejashga, unumli foydalanishga va iloji boricha ko'proq bilimlarni egallashga yordam beradi. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math): Ijodkorlikni texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish bo'lib, ya'ni siz o'z ishlaringizni eng so'nggi, takomillashgan, mexanizatsiyalashgan texnologiyalar yordamida yanada rivojlantirishingiz va dunyo miqyosida tadbiq qilishingiz mumkin. Shu bilanbir qatorda o'quv jarayonini o'yin elementlari orqali tashkil etish darsda talabalar faolligini oshiradi. Jumladan, barcha o'quv maskanlarida ko'p yillardan beri gamifikatsiya keng qo'llanilib, ayniqsa quyi bosqich talabalarlarining darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Qo'shimcha ravishda bu dars mashg'ulotlarida ma'lumotlarni yaxshi eslab

qolishni ta'minlaydi. Bir necha yillik tajribamga tayanib o'quv muassasalarida kreativ fikrlashni rag'batlantirishning innovatsion usullari va kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagilarni tavsiya etishni ma'qul deb bilardim. Birinchidan, raqamli texnologiyalarni joriy qilish eng samarali usullardan biri bo'lib, Virtual haqiqat va sun'iy intellekt vositalaridan dars jarayonida to'g'ri foydalanishdir. Bugungi kunda har bir o'qutuvchi, har bir talaba va kattalar ham birdek foydalanadigan, dunyo hamjamiyatida o'zining anchagina mustahkam o'rniga ega bo'lgan sun'iy intellekt ishlanmalari mashhurdir. Ayniqsa, AQSHning Kaliforniya shitatida ishlab chiqilgan CHATGPT aqlli roboti har bir sohadan xabardorligi va undagi chipga joylashtirilgan ma'lumotlar hajmining kattaligi foydalanuvchilar sonining ortishiga asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uning boshqa ilovalarga qaraganda ishlash tezligining yuqoriligi va qulayligi, mavzu yuzasidan keng mushohadali fikrlar va faktlar berishi ham e'tiborga molikdir. Chet tillarni o'rgatishda interaktiv ta'lim muhitini yaratish orqali talabalarning nutqini rivojlantirishga, talabalarni tanqidiy fikrlashlariga, masalan: jamiyat muammolariga oid loyihalar ishlab chiqish, o'z ustida ishlash, kundalik turmushda va boshqa maqsadlarda foydalaniladigan har xil turdagi yangi narsalarni kashf qilish, bugungi va ertangi kuniga befarq bo'lmaslik, jamiyat bilan hamnafas bo'lish, shu muhitdaligini his qilish uni oldinga intilishga va yashash uchun kurashishga bevosita undaydi. Shu qatorda eng muhim jihatga to'xtaladigan bo'lsak, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kreativ ta'lim jarayonida hamkorlik o'quvchilar va talabalar o'rtasida jamoaviy ishni rivojlantirish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyatini beradi. Bu jarayonda hamkorlikda ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Hamkorlikda ishlash talabalarning bir-biridan o'rganishini va yangi fikrlarni shakllantirishini ta'minlash bilan bir qatorda muloqot qilish, fikr almashish va birgalikda qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Hamkorlikda ishlash orqali talabalar o'z vazifalariga javobgarlik bilan yondashishni o'rganadilar va ularda turli fikrlarni qabul qilish va hurmat qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Hamkorlik talabalarning muammolarni tez va samarali hal qilish qobiliyatini kuchaytiradi. Jamoaviy ishda har bir ishtirokchi o'zining yetakchilik sifatlarini rivojlantirishi mumkin. Hamkorlikda ishlashning yana bir ijobiy tomoni shundaki talabalar zamonaviy vositalardan birgalikda foydalanishni o'zlashtiradilar va bu hamkorlik talabalarni xalqaro maydonda ishlashga tayyorlaydi. Shunday qilib, hamkorlik orqali talabalar nafaqat bilim, balki jamiyatda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ham egallaydilar. Ta'lim jarayonida kreativ fikrlashni rivojlantirish hamda zamonaviy metodlardan to'g'ri va maqsadli foydalanish nafaqat talabalarning shaxsiy salohiyatini oshirishga, balki butun ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kreativ yondashuv talabalarga mustaqil fikrlash, yangi g'oyalarni yaratish va muammolarni innovatsion yo'llar bilan hal qilish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi, bu esa bilimlarni yanada samarali o'zlashtirishga olib keladi. Bugungi globallashtirish davrida kreativ ta'lim talabalarni xalqaro miqyosdagi dolzarb masalalarni hal qilishga tayyorlaydi. Shunday qilib, zamonaviy ta'lim jarayonida kreativ yondashuv va ilg'or metodlardan foydalanish nafaqat talabalarning shaxsiy rivojlanishi, balki mamlakatning kelajakdagi raqobatbardoshligini ta'minlash uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Boston: Pearson Education.

2. Robinson, K. (2015). *Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education*. Penguin Books.
3. OECD (2019). *Trends Shaping Education 2019*. OECD Publishing.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
5. John Dewey (1938). *Experience and Education*. Macmillan.